

Julia Wiktoria Kościelska

PRZEKAZ PROPAGANDOWY JAKO NARZĘDZIE WZMACNIAJĄCE PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE W KOREI PÓŁNOCNEJ

ABSTRAKT

Artykuł stanowi analizę sposobu kształcenia i wzmocnienia wizerunku przywódcy politycznego w Korei Północnej na podstawie materiałów wideo opublikowanych na platformie Youtube w 2025 roku. W drodze badań wyodrębniono pojęcie totalitaryzmu, jego podstawowe wyznaczniki i sposoby sprawowania rządów przez przywódcę totalitarnego. Celem pracy była identyfikacja ram przekazu wykorzystywanych przez władze państwowe do tworzenia narracji o kraju wobec zachodniego odbiorcy. Analiza źródeł wykazała sześć fundamentalnych metod wpływających na percepcję postrzegania władzy państwowej i całokształtu działalności KRLD.

Słowa kluczowe: Korea Północna, przywództwo polityczne, propaganda, totalitaryzm

WPROWADZENIE

W dobie powszechnie rozwiniętej cyfryzacji i globalizacji procesów przepływu informacji oraz komunikacji, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna uchodzi za jedno z najbardziej zamkniętych i tajemniczych państw na świecie. Z tego powodu coraz częściej staje się przedmiotem badań w kwestiach dotyczących funkcjonowania systemów politycznych, przywództwa politycznego oraz form komunikacji społecznej i politycznej. Relacyjność między tymi trzema zagadnieniami jest fundamentem do tworzenia interpretacji na temat trwałości panujących tam struktur oraz poziomu ich integracji. W toku głębszych refleksji warto zwrócić uwagę na czynniki, które sprawiają, że powyższa relacja, mimo upływu czasu oraz rozwijającej sfery technologicznej i informacyjnej, jest nadal tak silnie skonsolidowana. Źródła naukowe wskazują na nadrzędną rolę ideologii, monopolu partyjnego, wszechobecnego terroru oraz kultu jednostki, co oczywiście wpisuje się w totalitarne ramy funkcjonowania państwa, natomiast istotne jest to, co powstało w wyniku połączenia tych wszystkich elementów.

W procesie analizy stanu badań nad systemem politycznym Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej istotne jest zwrócenie uwagi na trudności wynikające z wysokiego stopnia izolacji tego kraju oraz monopolu informacyjnego, nad którym kontrolę sprawuje aparat państwowy. Jak wskazują Oppermann i Hellmann (2022) w artykule naukowym *Propaganda Photographs as a Tool of North Korea Public Diplomacy: An Experimental Analysis of the Kim Jong-Un Effect*, opracowanie koncentrowało się na sprawach związanych z potęgą militarną i nuklearną, natomiast najnowsze badania wskazują, że Korea Północna coraz częściej wykorzystuje potencjał komunikacyjny, modernizując strategie propagandy wizualnej oraz angażując się w dyplomację publiczną. Według Ouellette'a (2016) w *The Tourism of North Korea in the Kim Jong-un Era: Propaganda, Profitmaking, and Possibilities for Engagement* ważną funkcję w kształtowaniu wizerunku władzy pełni również turystyka. Z perspektywy obywatela dopuszczenie turystów zza granicy pozwala na przedstawienie przywódcy jako jednostki pewnej swych rządów oraz wytrzymałości reżimu, a to jednocześnie może przyczynić się do wzmocnienia lojalności społeczeństwa wobec niego oraz osłabić racjonalny przekaz mediów zachodnich. Turyści stanowią zatem główne narzędzie w promowaniu perspektywy północnokoreańskiej, która jest starannie wypracowanym przez Kim Dzong Una obrazem. Interesujące spostrzeżenie na dynastię Kimów przedstawia Atsuhito (2020) w pracy *Characteristics of Kim Jong-un's leadership: analyzing the tone of official North Korean media*, oceniając znaczenie rządów Kim Dzong Una. Aktualny przywódca Korei Północnej różni się sposobem budowania autorytetu od swoich poprzedników. Według autora jest to świadomy zabieg, ukierunkowany na osłabienie lub stłumienie postrzegania Kim Dzong Una jako postaci boskiej. Brak jego portretów w miejscach publicznych, zaraz obok dziadka i ojca, jest symboliczną oznaką przekształcenia wizerunku w nowoczesnego pragmatyka. Interesujące odniesienie w tej kwestii przedstawiają Korhonen oraz Cathcart (2017) w artykule całościowo poświęconym powstałemu w 2012 roku z inicjatywy Kim

Dzong-Una kobiecemu zespołowi muzycznemu, którego celem jest promocja kultury północnokoreańskiej. W rzeczywistości teksty piosenek przepełnione są treściami o podłożu politycznym. Każdy aspekt funkcjonowania tego państwa nastawiony jest na maksymalne korzyści, które podnoszą stopień zafałszowania informacji.

Na podstawie literatury przedmiotu możemy wyróżnić również zasadnicze kierunki badawcze, które w rezultacie tworzą fundament dla rozważań ujętych w niniejszym artykule. Pierwszy z nich reprezentuje politologiczne ramy reżimu panującego w Korei Północnej, a polskim przedstawicielem tego nurtu jest Dziak (2000), który w jednym ze swoich artykułów naukowych, *Kim Ir Sen – początki politycznej kariery*, wskazuje na historyczne początki struktury władzy w państwie, bazujące na radzieckich systemach, które w późniejszych latach przyczyniły się do rozwoju kultu jednostki oraz wykreowania nieskazitelnego wizerunku pierwszego wodza Korei Północnej. Dziak (2016) w swej późniejszej pracy *Korea Północna. Wewnętrzne wektory trwania* charakteryzuje trwałość północnokoreańskiego reżimu oraz stopień, w jakim przenika on przez społeczne sfery życia tego kraju. W kontekście instytucjonalnym Levi (2014) w pracy *Kto rządzi Koreą Północną* skupia uwagę na znaczeniu elit oraz struktur, które wzmacniają rolę przywódcy w państwie. Zjawiskiem, które przedstawia autor w książce, jest poziom lojalności wobec wodza, który jest wręcz obowiązkowy w uzyskaniu wyższych stanowisk urzędniczych. Wizja przywódcy, jaką ukazuje Courmont (2014) w *Korea Północna. Paradoksy polityki Kimów*, nie skupia się wyłącznie na „standardowych” dla reżimu totalitarnego aspektach władzy jednostki, ale wręcz definiuje go jako gwaranta istnienia samego narodu.

Następny nurt badawczy związany jest z narzędziami psychologicznymi oraz zmiennymi socjologicznymi, które stanowią absolutną podstawę w zrozumieniu związku między przekazem informacyjnym o charakterze propagandowym a wzmocnieniem roli przywódcy politycznego w Korei Północnej. Na początku tych rozważań należy zdefiniować pojęcie propagandy oraz przekazu propagandowego. W książce Ellula (1973) zatytułowanej *Propaganda: The formation of men's attitudes* propaganda to system świadomego przekazywania opinii jednostki lub grupy społecznej, który ma na celu wywarcie wpływu na działania innych osób poprzez sztuczki psychologiczne. Dobek-Ostrowska (2006) w obszernej pracy *Komunikowanie polityczne i publiczne* wyróżnia trzy typy propagandy ze względu na stopień zafałszowania informacji. W północnokoreańskim reżimie propaganda charakteryzuje się najwyższym stopniem zafałszowania informacji, co w rezultacie kwalifikuje ją jako propagandę czarną. Na podstawie monografii Olejnika (2024) *Propaganda: od dezinformacji i wpływu do operacji i wojny informacyjnej* przekaz propagandowy, czyli nadawany komunikat propagandy, jest jednokierunkowy, ponieważ płynie bezpośrednio od przywódcy politycznego do odbiorcy – zamykając możliwość wymiany ról.

Mimo fizycznie ograniczonej dostępności do wewnętrznych struktur Korei Północnej, literatura na temat panującej tam władzy jest obszerna, natomiast w dalszym ciągu zauważalny jest deficyt opracowań naukowych. Warto również dodać, iż większość prac naukowych opiera się na danych uzyskanych przed pandemią COVID-19, dlatego

tworzenie aktualnych opracowań umożliwi nową perspektywę na kraj, który przez ponad pięć lat pozostawał w całkowitej izolacji.

Niniejszy artykuł wypełnia zatem lukę badawczą, obrazując, jak państwo po otwarciu granic w 2025 roku dostosowało metody fałszowania obrazu przywódcy wobec jednostek zewnętrznych i ich form przekazu audiowizualnego. Nowatorstwo niniejszego artykułu tkwi w ukazaniu jak wieloletnie praktyki reżimu zaadaptowały się w stosunku do niezależnych twórców.

W związku z powyższym, głównym problemem badawczym jest określenie roli, jaką w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej odgrywa propaganda polityczna i społeczna w procesie wzmacniania władzy politycznej dynastii Kimów oraz czy są to metody, które adaptują się do współczesnych form przekazu informacji. Motywacją do podjęcia poniższych rozważań jest chęć zbadania poziomu skuteczności mechanizmu propagandowego jako narzędzia budowania autorytetu władzy z perspektywy obserwatora zewnętrznego (osoby spoza środowiska północnokoreańskiego).

Wnioski uzyskane w toku przeprowadzonej analizy będą odpowiedzią na pytanie badawcze: jakie techniki przekazu są wykorzystywane przez aparat propagandy KRLD do kreowania fałszywego wizerunku przywódcy?

W niniejszym artykule postawiona hipoteza badawcza opiera się na założeniu, że aparat propagandy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej poprzez wykorzystywanie szerokiego monopolu informacyjnego, wielowymiarowej inscenizacji rzeczywistości oraz ścisłego nadzoru wpływów zewnętrznych tworzy przekaz, który kreuje wizerunek przywódcy jako niepodważalnego lidera, realizując to za pomocą postronnej prezentacji osiągnięć uzyskanych przez jego partię i izolację społeczeństwa od informacji krytycznych wobec systemu. Jednocześnie reżim KRLD posiada umiejętność dynamicznego dostosowywania form propagandy do współczesnych warunków globalnych.

By pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę oraz odpowiedzieć na pytanie badawcze, konieczne jest przeanalizowanie aktualnych informacji pochodzących z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, z zastrzeżeniem, iż informacje nie pochodzą bezpośrednio z państwowych źródeł północnokoreańskich.

Uzasadnieniem doboru tych konkretnych treści internetowych jest stwierdzenie, że współczesne społeczeństwo informacyjne przyjmuje przekaz audiowizualny jako dominujący kanał dystrybucji informacji (Sartori, 2007). Charakteryzuje się to wysokim wskaźnikiem docierania do masowego odbiorcy, ale również jest kluczowym polem do prowadzenia badań nad percepcją i zderzeniem różnorodnych kultur czy grup społecznych.

Struktura artykułu składa się z czterech części. Wprowadzenie obejmuje zakres problematyki, metodologię oraz przegląd literatury. Drugi rozdział ukazuje teoretyczne uwarunkowania przywództwa politycznego w państwach totalitarnych. Trzecia część to weryfikacja ram kreowania wizerunku przywódcy, a całość artykułu zamykają wnioski odpowiadające na postawione pytanie badawcze.

METODOLOGIA BADAŃ

Metody badawcze zastosowane przez autorkę to metoda analizy i syntezy, która umożliwiła opracowanie większości rozważań ujętych w niniejszych artykule – określenie stanu badań, przedstawienie fundamentalnych pojęć, ram teoretycznych. W kolejnej części pracy za pomocą wymienionej metody scharakteryzowano mechanizmy władzy w reżimie totalitarnym, dzięki którym stworzono potencjalny model totalitarnego przywódcy politycznego. W tworzeniu tego modelu niezbędne było określenie roli propagandy jako głównego narzędzia służącego do utrzymania silnego wpływu i władzy potencjalnej jednostki. Interpretacja źródeł badawczych odbyła się za pomocą metody porównawczej, zatem korpus badawczy składa się z 9 materiałów wideo opublikowanych na platformie YouTube w okresie od 28 lutego 2025 r. do 14 kwietnia 2025 r. – z czego trzy materiały powstały w języku angielskim, a reszta w języku polskim. Jednym z głównych kryteriów doboru materiału był stosunkowo niedługi odstęp czasu między udostępnianymi materiałami, który odzwierciedlał dynamiczność sytuacji geopolitycznej w Korei Północnej. Drugim kryterium wyboru była powszechna dostępność filmów oraz fakt, iż tylko niewielka grupa osób udostępniała swoje relacje bezpośrednio w Internecie.

Jednostkami analizy były ciągłe ujęcia obrazu oraz sekwencje wypowiedzi twórców. Proces analizy przebiegał w trzech etapach. Etap wstępny polegał na całościowym przejrzaniu materiałów badawczych, a następnie wyodrębnieniu podstawowych ram interpretacyjnych, które umożliwiły uporządkowanie treści umieszczonych w filmach. Wstępny proces kategoryzacji pozwolił na dedukcję scen nieobjętych analizą. Kolejny etap dotyczył kodowania wartościowych materiałów, który polegał na przyporządkowaniu ich do konkretnych kategorii. Każdy z interpretowanych materiałów został zweryfikowany pod względem trafności danej sceny wobec celu komunikacyjnego. Metoda porównawcza pozwoliła na zestawienie ujęć tego samego zjawiska w filmach różnych twórców, co pozwoliło potwierdzić powtarzalność wzorców. Ostatnia faza to synteza uzyskanych danych w celu wskazania mechanizmów, za pomocą których obserwatorzy zewnętrzni stają się przekąźnikami w narracji tego państwa.

Głównym ograniczeniem badań jest bardzo wysoki poziom nadzoru nad materiałami video. Relacje te nie charakteryzują się obiektywnym zapisem sytuacji gospodarczo-politycznej, lecz są skrupulatnie zaplanowanym zabiegiem, przez co trudno ustalić stan faktyczny. Zarówno turysta oraz widz oddawani są oficjalnej narracji państwowej, Istotnym punktem zwrotnym w tej analizie jest uznanie, że każdy z nas ma prawo do własnych refleksji oraz krytycznego zmierzenia się z dualizmem, który charakteryzuje ten naród. Zakres wnioskowania obejmuje tylko analizę treści wideo udostępnionych w konkretnym przedziale czasowym. Wyniki tych badań nie mogą być zatem zestawiane z relacjami innych jednostek, np. politycznych, gdyż każda z nich podlega innemu nadzorowi ze strony władz północnokoreańskich. Z racji na hermetyczność ram politycznych Korei Północnej niniejsza praca nie aspiruje do opracowania całości aparatu państwowego, natomiast skupia się na objaśnieniu wybranych schematów przekazu

wyszczególnionych w materiałach audiowizualnych. Pozwala to na scharakteryzowanie strategii wizerunkowych w relacjach z odbiorcami zagranicznymi.

PRZYWÓDCY POLITYCZNI W PAŃSTWACH TOTALITARNYCH

Rozważania nad istotą przywództwa politycznego w reżimie totalitarnym należy rozpocząć od zdefiniowania samej specyfiki tego modelu sprawowania władzy. W przeciwieństwie do autorytarnych form politycznych i innych dyktatur, które mają monopol głównie w sferze politycznej, totalitaryzm dąży do całościowej dominacji nad każdym aspektem życia jednostki, grup społecznych oraz całego społeczeństwa. W takim modelu państwowym rola przywódcy politycznego ulega absolutnej przemianie. Dyktator nie pełni wyłącznie funkcji najwyższego urzędnika, lecz staje się uosobieniem całego narodu, określanym najczęściej jako boski, nieomylny w swych racjach, normach prawnych i obowiązującej ideologii. Jego władza nie opiera się na demokratycznym mandacie społecznym. Taki mechanizm pozwala na swobodne manipulowanie narracją historyczną, tworząc wizerunek lidera jako jednostki posiadającej cechy nadludzkie. Zatem, by w pełni scharakteryzować pozycję przywódcy w reżimie totalitarnym, niezbędne jest wskazanie cech i przeanalizowanie, w jaki sposób warunkują one sprawowanie przez niego władzy.

Totalitaryzm to pojęcie, które charakteryzuje się złożonością w interpretacji tego słowa literatura przedmiotu jest bogata w różnorodne ujęcia tego słowa. Próba systematyzacji ujęć definicyjnych totalitaryzmu wymaga odwołania się do klasycznych koncepcji z zakresu nauk o polityce. Rozważania Arendt (1993), jednej z czołowych autorek badających zjawisko totalitaryzmu, wskazują, iż dąży on do całkowitego rozbitcia społeczeństwa, niszcząc naturalne procesy integracyjne zachodzące między ludźmi. W społeczeństwie wykształca się absolutne posłuszeństwo wobec aparatu państwowego. By głębiej przeanalizować istotę totalitaryzmu, należy również odnieść się do Linza (2000), który w pracy *Totalitarian and authoritarian regimes* zaakcentował, że aparat państwowy w organizmie totalitarnym nie tylko rozdziela więzi między jednostkami, ale wymaga jednocześnie aktywnej mobilizacji obywateli w kwestiach związanych z polityką. Ich nienaturalne zaangażowanie ma na celu demonstrowanie poparcia dla wodza. Czy jest to jednak kwestia rzeczywistego zaufania obywateli? Ciężko jednoznacznie to stwierdzić, jednak prawo północnokoreańskie wskazuje potencjalne konsekwencje niedostosowania się do tych warunków.

By móc prowadzić taką działalność w obrębie społeczeństwa, reżim musi wypracować właściwy aparat instytucjonalno-polityczny. Precyzyjnego opisu tego mechanizmu dostarczyli Friedrich i Brzeziński (1965) w publikacji zatytułowanej *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*, przedstawiając sześć fundamentalnych cech państwa totalitarnego. Nawiązanie do kategoryzacji powyższych autorów w przejrzysty sposób wyjaśnia mechanizmy budowania absolutnej władzy przywódcy politycznego.

Zgodnie z modelem, pierwszym wyznacznikiem totalitaryzmu jest panująca

ideologia, która według Scrutona (2006) w artykule *Źródło totalitaryzmu* ma za zadanie określić zasadniczość działań w państwie i tym samym wzmocnić aparat państwowy. W przypadku Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej ideologia dżucze jest kluczowym elementem w procesie indoktrynacji społeczeństwa, właściwie na każdym etapie jego życia. Zgodnie z artykułem autorstwa Pliszki i Nawały (2019) *Ideologiczna ewolucja Korei Północnej* założenia północnokoreańskiej doktryny po raz pierwszy stworzył wieczny wódz kraju – Kim Ir Sen. Wśród filarów dżucze wyróżniamy niezależność polityczną (*jaju*), samowystarczalność ekonomiczną (*japri*), niezależność wojskową (*jawi*) oraz samodzielność państwa ideologii (*sasang*). W podtrzymywaniu ideologicznego charakteru państwa ważną rolę pełni propaganda, której zadaniem jest niwelowanie granic między sferą polityczno-społeczną a religijną. Ewa Potocka (2020) w pozycji *Korea Północna. Przebudzanie* odnosi się do roli ideologii w procesie indoktrynacji społeczeństwa oraz spostrzeżenia, że wartości tego narodu nie przenikają tylko i wyłącznie przez strach wynikający z ciężaru reżimu, lecz przez obecną na każdym kroku symbolikę przywódczą, która w skuteczny sposób odbiera możliwość poznania przez obywateli nowych perspektyw. Przekaz ten zniekształca rzeczywistość, przypisując przywódcy wszelkie sukcesy gospodarcze, dyplomatyczne, historyczne, a nawet dominację nad siłami natury, stawiając go w roli zbawcy narodu. W praktyce odbywa się to w sposób totalny angażując każdy zmysł człowieka.

Na tym etapie należy określić, w jaki sposób władza Korei Północnej angażuje obywatela w narrację narzuconą przez propagandę. Nie byłoby to możliwe bez wdrożenia następnej zasady z podziału Friedricha i Brzezińskiego, czyli całkowitego monopolu informacyjnego oraz medialnego. Reżim północnokoreański sprawuje bezwzględną kontrolę nad przepływem informacyjnym, zarówno pod względem wewnętrznym, jak i zewnętrznym, ograniczając obywatelom jakiegokolwiek formy dostępu do niezależnych źródeł informacji. Wraz z rozwojem technologii Korea Północna usprawnia system kontroli, który widoczny jest np. w kwestii dostępności do Internetu. Aby zachować odpowiedni wizerunek w stosunku do innych narodów na świecie, państwo stworzyło własną i unikalną sieć internetową, która jest ściśle nadzorowana przez władze. Niegdyś odbywało się to poprzez ograniczanie dostępności telewizji i nastawienie odbiorników wyłącznie na rządowe częstotliwości. Reżim totalitarny w państwie nie zignorował rozwoju technologicznego, lecz wykorzystał go i dostosował do własnych potrzeb. Współczesny monopol informacyjny w KRLD jest elementem, który w dużym stopniu przyczynia się do nieprzerwanego kreowania wizerunku przywódcy zwłaszcza Kim Dzong Una. Każda ścieżka przepływu informacji opiera się wyłącznie na treściach politycznych, które są przekazywane pod postacią filmów, bajek dla dzieci czy wiadomości informacyjnych. Eliminowanie zewnętrznych źródeł informacji sprawia, że w świadomości obywateli wykształca się jednotorowy zakres wartości ukierunkowany na naczelną władzę. Interesujące spojrzenie na monopol informacyjny w Korei Północnej ma Myers (2010), który w monografii *The Cleanest Race: How North Koreans See Themselves and Why it Matters* akcentuje emocjonalność przekazywanych treści. Według autora narracja ukierunkowana

jest na włączanie wizji ukazujących wodza jako kochającego ojca, którego nadrzędnym celem jest ochrona swoich dzieci (społeczeństwa). Tak skonstruowana rzeczywistość wytwarza w myślach obywateli ślepe posłuszeństwo i uległość, równocześnie oddając ich w władzę dyktatora.

Trzecim elementem reżimu totalitarnego jest rozbudowany system terroru. W takich strukturach ma on charakter wszechobecny, a jego głównym celem jest utrzymanie społeczeństwa w stanie lęku, który niszczy zdolność do buntu. Terror objawia się za pomocą dwóch głównych form: zasady winy zbiorowej oraz schemat klasyfikacji społeczno-politycznej. Levi (2014) w monografii *Kto rządzi w Korei Północnej?* zauważa, że system podziału społeczeństwa wpływa dosłownie na każdy aspekt życia jednostek, budując i wzmacniając wszechobecny lęk o inwigilację. Każdy obywatel ma świadomość, że jakikolwiek przejaw nielojalności lub braku zaufania wobec wodza grozi fizyczną karą, która nie dotyczy tylko i wyłącznie „winnej” jednostki, ale zadecyduje o przyszłości kolejnych pokoleń. Zgodnie z tym, każdy członek rodziny jest narażony na wzmożoną kontrolę jego działań, słów i najmniejszych gestów. Ponadto, każdy obywatel posiada odpowiednią kategorię i status społeczny w zależności od tego, w jakim stopniu jest zaangażowany i oddany w imię dobra kraju i przywódcy. Zatem, gdy mechanizm informacyjny zawodzi, reżim wymusza oddanie obywateli pod groźbą surowych kar, a w skrajnych przypadkach – śmierci.

W reżimach totalitarnych monopol militarny jest nierozzerwalnie związany z przywództwem politycznym. Lider Korei Północnej jawi się w roli najwyższego dowódcy, co nadaje jego władzy charakter wojskowy. Zgodnie z koncepcją songun (armia ponad wszystko) monopol ten pozwala liderowi przekształcać struktury społeczne na wzór militarny, w którym pełne posłuszeństwo wobec przywódcy staje się wojskowym obowiązkiem. Władca dysponuje zabezpieczeniami, które z jednej strony chronią go przed buntem społeczeństwa w wewnętrznych warstwach, z drugiej zaś kreują wizerunek jednostki, która jest jedynym obrońcą kraju w sytuacji zagrożeń pochodzących od państw zewnętrznych. Jest to kolejny aspekt, który wzmacnia pozycję lidera i stawia w pozycji strażnika bezpieczeństwa militarnego.

We wzmacnianiu przywództwa politycznego w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej ogromną rolę pełni monopartia (jednopartyjność), która polega na sprawowaniu władzy wyłącznie przez jedno ugrupowanie polityczne, a istnienie i działalność opozycji jest właściwie zakazana lub w pełni ocenzurowana. Antoszewski i Herbut (2001) w opracowaniu *Systemy polityczne współczesnego świata* wskazują, że reżimy totalitarne cechują się dążeniem do całkowitego złączenia wszelkich gałęzi administracyjnych w celu umacniania kontroli społecznej i szerzenia jednotorowego rozkładu propagandowego i informacyjnego. Pełna władza w państwie należy zatem do najwyższego wodza, który hierarchicznie sprawuje kontrolę nad kadrami administracyjnymi. W Korei Północnej partią rządzącą jest Partia Pracy Korei, która strukturalnie składa się z wąskich elit partyjnych na czele z dyktatorem.

Ostatnia cecha państwa totalitarnego, przedstawiona przez Chusteckiego (2023) w artykule *Korea Północna. Modelowy przykład współczesnego państwa totalitarnego*, to gospodarka centralna. Stanowi jeden z najważniejszych filarów sterowanych przez władzę polityczną dyktatora. Monopol na kwestie gospodarcze skłania obywateli do całkowitego podporządkowania się warunkom stworzonych przez reżim. W KRLD obowiązują trzy zasady polityki ekonomicznej, z czego pierwsza z nich polega na oparciu gospodarki na pomocy innych państw. Druga zasada odnosi się do wspomnianej ideologii dżucze, opartej na niezależności, ostatnia zaś dotyczy sektora prywatnego, którego udział w tworzeniu PKB jest znaczący, choć nie jest to równoznaczne z funkcjonowaniem wolnego rynku w tym obszarze. Działalność prowadzona przez obywatela jest całkowicie nadzorowana, a przyszłość biznesu jest zależna wyłącznie od decyzji partyjnych.

Podsumowując, przykładowy model państwa totalitarnego silniej wzmacnia przywództwo polityczne w Korei Północnej, a jego nieodzownym elementem w relacji z obywatelami jest wszechobecna propaganda, która obejmuje każdy filar działalności państwa. Powyższe wyznaczniki tworzą całokształt kultu jednostki, który w KRLD pozostaje jednym z najbardziej rozwiniętych kultów jednostki na świecie. Wszystkie klasyczne cechy reżimu totalitarnego tworzą zintegrowany system, który kreuje to zjawisko. Utrzymywanie kultu jest możliwe nie tylko dzięki masowej propagandzie wizualnej i audiowizualnej, ale również za pomocą surowych zasad, zgodnie z którymi żaden rodzic nie ma prawa nadać swojemu nowonarodzonemu dziecku imienia Kim – jest to zarezerwowane wyłącznie dla dynastii rządzącej. W kraju najważniejszymi dniami w roku są 15 kwietnia i 16 lutego, kiedy urodziny obchodzą Kim Ir Sen oraz Kim Dzong Il.

PRZYKŁADY KREOWANIA WIZERUNKU Z WYKORZYSTANIEM PRZEKAZU PROPAGANDOWEGO

Analiza powyższych fundamentów teoretycznych, charakterystycznych dla reżimu i przywódców totalitarnych, jest niezbędna do zrozumienia metod sprawowania władzy w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w praktycznym ujęciu. W celu usystematyzowania zebranego materiału badawczego analizę poprzedzono przejrzystym zestawieniem. Służy mu poniższa tabela, która prezentuje zbiór zaobserwowanych ram przekazu. Każdy z zawartych punktów zostanie szczegółowo scharakteryzowany oraz zilustrowany autentycznymi kadrami z filmów.

Tabela 1. Przykłady kreowania wizerunku Korei Północnej i ich wpływ na pozycję przywódcy.

Ramy przekazu	Przykłady z interpretowanych filmów (platforma YouTube)	Cel
Iluzja powszechnego dobrobytu	<ul style="list-style-type: none"> • nadmiar żywności • zmodernizowana infrastruktura • dystans w integracji z mieszkańcami miasta 	kreowanie wizerunku wodza jako „ojca narodu”, który dba o całokształt dobrobytu swoich obywateli
Inwigilacja uczestników wycieczki	<ul style="list-style-type: none"> • cenzura kadru • obecność kamer monitorujących turystów i zakaz swobody przemieszczenia się 	podkreślenie nieomyślności wodza oraz próba ukrycia widoków, które wskazałyby na nieudolność systemu
Inscenizacja życia codziennego	<ul style="list-style-type: none"> • pozorne szczęście obywateli • wyuczone i identyczne odpowiedzi dzieci w szkołach • wyreżyserowane występy w szkołach 	ukazanie wdzięczności obywateli wobec wodza i stosowanych metod sprawowania władzy
Kreowanie kontrnarracji	<ul style="list-style-type: none"> • krytyka innych państw • udzielanie wymijających odpowiedzi 	krytyka świata zachodniego (zgodnie z treściami przekazywanymi przez wodza) w celu zachwalenia reżimu prowadzonego przez wodza
Praktykowanie kultu jednostki przez obcokrajowców	<ul style="list-style-type: none"> • obowiązek przestrzegania zasad poszanowania przywódców, np. przy pomnikach, obrazach • ścisłe zasady fotografowania miejsc kultu przywódców 	wymuszanie uległości u turystów w celu ukazania potęgi, jaką dysponuje wódz
Pozorna nowoczesność	<ul style="list-style-type: none"> • dostęp do Intranetu prezentowanie turystom nieskazitelnych miejsc pracy i sprzętów technologicznych 	ukazanie, że kraj pod władzą dyktatora dąży do pełnej nowoczesności bez wsparcia zewnętrznego

Pierwsza pozycja zamieszczona w powyższej tabelce jest zauważalna w niemal każdym filmie, kiedy to twórcy wkraczając na teren KRLD, od samego początku poddani są ścisłej kontroli ze strony przewodników, którzy bacznie obserwują kamery, zwracając uwagę, iż nie wszystko może zostać sfotografowane lub nagrane. Youtuberzy

od razu zwrócili na to uwagę, przekazując widzom informację, że wszelkie uwiecznianie „niedogodnych” widoków (starych i niewykończonych budynków mieszkalnych i gospodarczych) jest kategorycznie zabronione. W trakcie wycieczki obcokrajowcom ukazano w pełni wyposażone apteki, nowoczesne banki oraz nowo wybudowane obiekty mieszkalne, które według obywateli są zasługą tylko i wyłącznie jednej osoby – przywódcy. Wspomniano również, że wszelkie z tych dóbr są dostępne dla każdego obywatela, za darmo. W materiale wideo *KOREA PÓŁNOCNA – cały czas nas szpiegują i nagrywają* autorstwa Piotra Pająka (2025) autokar z turystami zatrzymuje się w miejscu, w którym powstały nowoczesne i atrakcyjne obiekty mieszkalne. Jak relacjonuje autor, przewodnicy zachęcali, by fotografować właśnie to miejsce. Przy widokach mniej ujmujących kategorycznie zabraniano stosowania kamer. Jednak po drodze pojawia się jeszcze jedna kwestia – w reprezentacyjnych, zdaniem autora miejscach właściwie nie widziano tamtejszej ludności. W większości ujęć widoczni są tylko turyści bądź dosłownie pojedyncze osoby. Dla przykładu, w punktach aptecznych lub sklepach z pamiątkami trudno spotkać kogoś, kto nie jest związany z grupą wycieczkową, tzw. miejscowi nie pojawiają się praktycznie w żadnym materiale. Wycieczka mogła zostać zaplanowana w tak skrupulatny sposób, by żaden z mieszkańców nie przeszkadzał zwiedzającym lub by jakakolwiek forma relacji turysta-mieszkaniec była ograniczona do absolutnego minimum, ponieważ kwestia przemieszczania się na zwiedzanym obszarze była również bardzo ograniczona.

Kolejnym punktem który miał na celu ukazanie pozornego dobrobytu panującego w Korei Północnej, były wytworne posiłki przygotowywane dla obcokrajowców. Wykwitnie udekorowane stoły oraz obfite posiłki nijak mają się do powszechnie znanych faktów o kryzysie żywnościowym w Korei Północnej. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu specjalnej sprawozdawczynie ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, Elizabeth Sallmon (2024), kraj ten boryka się z problemami żywnościowymi wynikającymi z braku rozwiązań technologicznych, przestarzałej infrastruktury i braku inicjatyw inwestycyjnych. Większość ludności w Korei Północnej boryka się ze skrajną dyskryminacją żywnościową spowodowaną położeniem geograficznym i faktem klasyfikacji społecznej. Według raportu Civil Society Working Group (2021) *Human Rights-based Approach to the Sustainable Development Goals in the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)* regularne racje żywnościowe przyznawane są najbardziej zasłużonym i lojalnym wobec reżimu i przywódcy, a reszta ludności skazana jest na samodzielne poszukiwane pożywienia. Turyści w większości mieli poczucie niesprawiedliwości, znając realia życia przeciętnego Koreańczyka. Ten akt manipulacji ukazuje pewien schemat mający na celu pokazanie gościnności przywódcy, który z otwartymi ramionami wita każdego, kto odwiedza jego terytorium.

Ilustracja 1. Apteka w Rason.

Źródło: opracowanie własne na podstawie filmu *Życie w KOREI PÓŁNOCNEJ – Randki, Czas Wolny, Barber i Masaż* (Przeździecki, 2025, czas 30:27).

Ilustracja 2. Posiłki w hotelu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie filmu *KOREA PÓŁNOCNA – FILM* (Bratosiewicz, 2025, czas 35:10).

Następne narzędzie o charakterze kontrolnym ujęte w tabeli polega na nadzorowaniu grupy wycieczkowej za pomocą kamer. W niektórych analizowanych materiałach można dostrzec jedną kamerzystkę, a w innych więcej niż jedną osobę. Kilku twórców zwróciło na to uwagę już na początku wycieczki, w autokarze. Przewodnicy grupy stosowali tylko jeden argument – kamera służyła temu, by stworzyć film upamiętniający odwiedzających kraj. W swym przekazie zależało im na tym, by podkreślić aspekt gościnności całego narodu. Opinia podróżników była inna, ponieważ ich zdaniem kamera pełniła funkcję kontrolną – miała monitorować nieprawidłowe lub niestosowne gesty. Obowiązujący zakaz przemieszczania się mógł wynikać z faktu, że każdy niekontrolowany ruch mógłby ukazać nieprzyzwoite realia i to, co niekoniecznie chciałby pokazać aparat państwowy. Stała kontrola to klucz do sukcesu, stąd brak możliwości wejścia

w nieprzeznaczone dla turystów miejsca. Dla przykładu, w jednym z materiałów jest pokazane, że po godzinach zwiedzania żaden z turystów nie mógł opuścić hotelu, a osoby odpowiedzialne za wycieczkę do późnych godzin wieczornych przebywały w hotelowych korytarzach, nie do końca wiadomo, czemu. Zdaniem jednego z podróżników było to co najmniej dziwne, ponieważ od dłuższego czasu nie pełnili już obowiązków służbowych. Z perspektywy przywództwa politycznego w Korei Północnej zakazy obowiązujące turystów pełnią funkcję ochronną, ponieważ jakakolwiek niedogodność ukazana w kamerze mogłaby przejawiać niewydolność systemu, którym kieruje dyktator. Kontrola za pomocą kamer i narzucona cenzura wizualna jest ciekawa w perspektywie psychologicznej, ponieważ stanowi odpowiednie narzędzie do budowania wizji wodza, który widzi właściwie każdy krok i słyszy każde słowo.

Ilustracja 3. Kamerzystka towarzysząca grupie wycieczkowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie filmu *Korea Północna – cały czas nas szpiegują i nagrywają* (Pająk, 2025, czas 16:36).

Następna technika uwidoczniła we fragmentach relacji twórców internetowych to inscenizacja życia codziennego obywateli północnokoreańskich, która głównie przejawia się w szkołach i rozmowach z uczniami. Jest to jeden z najlepiej udokumentowanych momentów w trakcie wyjazdu, który w praktyczny sposób przedstawia, w jakim stopniu indoktrynacja funkcjonuje już u najmłodszych obywateli. Jak wyjaśnia Potocka (2020) w pracy *Korea Północna. Przebudzanie*, proces indoktrynacji społeczeństwa rozpoczyna się właściwie od samego początku edukacji, począwszy od żłobków, w których znajdują się pomieszczenia określane jako kapliczki. Są to miejsca, w których umieszczane są portrety przywódców, a ich rola polega na podkreślaniu u dzieci znaczenia władzy. W późniejszym etapie edukacji maluchy uczą się tekstów i pieśni ludowych skomponowanych przez Kim Ir Sena. Jest to kluczowy element systemu, którego celem jest wzbudzenie w dzieciach pozorowanego zaufania wobec wodza i stworzenia wizji, iż jest on dla nich najważniejszym człowiekiem. Wizyty w szkołach to bezpośrednia konfrontacja ze skutkami tego procesu.

Na odwiedzających czekało wiele występów artystycznych oraz pokazów prezentujących północnokoreańską organizację edukacyjną. Korytarze szkolne wypełniały portrety przywódców, ilustracje przedstawiające potęgę armii północnokoreańskiej oraz tablice z nazwiskami najwybitniejszych uczniów. Turyści pełnili rolę obserwatorów przedstawień w salach szkolnych, podczas których ukazywano przykładowy przebieg codziennych zajęć. Wszystko przypominało wyreżyserowany film, w którym każda wypowiedź była wcześniej zaplanowana. Wiele zwrotów czy scenek odgrywanych przez uczniów nie nawiązywało do kwestii edukacyjnych, ponieważ najważniejszym punktem wizyty było ukazanie wdzięczności, jaką czują uczniowie wobec Kim Dzong Una.

Ilustracja 4. Wizyta w szkole.

Źródło: opracowanie własne na podstawie filmu *100 hours in North Korea (Borders Closed After This)* (Salvino, 2025, czas 29:45).

Co ciekawe, w filmie *Inside North Korea After 5 Years of Isolation* autorstwa O’Kennedy’ego (2025) podjęto rozmowę z Koreańczykiem, który przedstawił innowacyjny pomysł, polegający na stworzeniu drewnianych ławek i krzeseł, które są dostosowane do potrzeb uczniów, tj. umieszczenie plecaka na oparciu krzesła, tak by torba nie stała na podłodze. Według niego to właśnie Kim Dzong Un opatentował tę inicjatywę. Jest to dosyć absurdalny fragment, który wskazuje na zaangażowanie wodza nawet w tak „najprostszych sprawach”. Odnośnie filmu *KOREA PÓŁNOCNA – FILM* Piotra Bratosiewicza (2025) warto wspomnieć o prośbie jednego z przewodników grupy, który przed wejściem do szkoły poprosił innych o unikanie tematyki związanej z polityką i ekonomią, ponieważ jego zdaniem uczniowie są za młodzi na takie sprawy. Rzeczywiście, prawie w każdej relacji zdanej przez twórców zachowanie uczniów było dosyć specyficzne. Podczas rozmów z obcokrajowcami wydawali się zestresowani i niepewni, a na zadane pytania odpowiadali ostrożnie i neutralnie. Każda wypowiedź skupiała się na wyróżnieniu władzy. Przykładowo, grupa uczniów została zapytana o to, kim chcieliby zostać

w przyszłości. Odpowiedzi dotyczyły głównie działalności dla dobra całego narodu. W dalszej części szkolnej wizytacji turyści mieli okazję obejrzeć występy młodszych dzieci, które bezpośrednio nawiązywały do potęgi kraju i panującego przywódcy. Wszystkie spektakle charakteryzowały się politycznym nasyceniem, a pieśni odśpiewywane przez dzieci dotyczyły wyłącznie Kim Dzong Una.

Ilustracja 5. Występy artystyczne dzieci.

Źródło: opracowanie własne na podstawie filmu *Inside North Korea After 5 Years of Isolation* (Okay, 2025, czas 27:14).

Ukazane życie codzienne uczniów północnokoreańskiej szkoły zdecydowanie odbiega od zwykłej codzienności. Po pierwsze wynika to z braku indywidualizmu i narzuconych wartości związanych z politycznymi aspektami. Po drugie, na podstawie materiałów, nastroje panujące podczas wizytacji wydawały się negatywne. Najważniejsza kwestia dotyczy tego, jak silnie skonsolidowana jest indoktrynacja, która sprowadza najmłodszych obywateli na wąskie postrzeganie świata. W tym środowisku, wszystko, co ich otacza, to zasługa wyłącznie jednego człowieka, któremu w ramach wdzięczności są w pełni oddani.

W interpretowanych materiałach pojawiają się rozmowy, podczas których wycieczkowicze pytają o kwestie związane z gospodarką i społeczeństwem. W nagraniu *Odwiedziłem KOREĘ PÓŁNOCNĄ* Wojciecha Przeździeckiego (2025) autor opowiada o przykładowej rozmowie, która odbyła się poza kamerami, tak by jego rozmówca czuł się swobodnie. Jak wynika z relacji, Koreańczyk zachwalał swoją ojczyznę, twierdząc, iż żadne inne państwo nie stoi tak bardzo za swoimi obywatelami jak Korea Północna. Zapytany o to, co w takim razie wie o krajach zachodnich, odparł, że jego wiedza jest obszerna, ponieważ raz w tygodniu ogląda program telewizyjny przedstawiający świat obarczony demonstracjami i wszechobecną depresją. Jest to konfrontacja z jednym ze źródeł przepływu propagandowego krytykującego państwa zewnątrz. W kolejnej wypowiedzi twórca nawiązuje do jednej z rozmów z przewodniczką wycieczki, która zachwala socjalizm, ponieważ z napływających informacji wynika, że inne kraje, tj. Korea Południowa, z racji

panującego tam kapitalizmu są nieszczęśliwe i przepełnione pracoholizmem. Według opinii tej samej przewodniczki system zapewnia im bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych, przydzielając darmowy dostęp do mieszkalnictwa. Przewodniczka podkreśla, że w innych państwach nie byłoby to możliwe. Jest to ciekawa perspektywa, która nasuwa, czy to, co przekazali ci ludzie, jest autentyczne, czy jest tylko kwestią przestrzegania reżimu? Mieszkaniec Korei Północnej postrzega wodza jako obrońcę przed zachodnim światem i niebezpieczeństwem, zapewniającym przede wszystkim stabilność i ochronę.

Jednym z najważniejszych procesów zachodzących w państwie totalitarnym jest wcześniej omówiony kult jednostki, który stanowi fundamentalny element codzienności północnokoreańskiej ujętej w analizowanych materiałach internetowych. Najbardziej powszechnym widokiem są obrazy przywódców dynastii Kimów umieszczone w przestrzeniach publicznych oraz domach. W trakcie wycieczki portrety wodzów pojawiały się wielokrotnie i za każdym razem obowiązywały odpowiednie zasady w kwestii ich uwieczniania. Otóż każdy wizerunek członków dynastii musi zostać prawidłowo ujęty w kadrze, co oznacza, że każda fotografia lub film musi przedstawiać całość konkretnego obiektu.

Ilustracja 6. Portret Kim Ir Sena i jego syna Kim Dzong Ila.

Źródło: opracowanie własne na podstawie filmu *Jestem w KOREI PÓŁNOCNEJ po 5 latach zamknięcia (czujemy się jak na planie filmowym)* (Pająk, 2025, czas 4:48).

Oprócz portretów widocznych w powyższej ilustracji, wizualny przekaz jest jednym z nieodłącznych widoków na ulicach i placach. Plakaty umieszczone na ścianach najczęściej przedstawiają potęgę północnokoreańskiej armii oraz wyższość w kwestiach militarnych w stosunku do państw zachodnich. Identyczne treści można zauważyć również na pocztówkach, które mieli okazję zakupić uczestnicy wycieczki. Nawet drobne pamiątki pełnią w systemie KRLD funkcję nośnika ideologicznego, utrwalającego przekaz władzy.

Ilustracja 7. Pocztówki propagandowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie filmu *Inside North Korea After 5 Years of Isolation* (Okay, 2025, czas 19:20).

W materiałach badawczych wielokrotnie wspomniano o hasłach propagandowych, które towarzyszą mieszkańcom w życiu codziennym. Propaganda wizualna pojawia się właściwie na każdym kroku i z punktu widzenia obserwatora można stwierdzić, że takie impulsy rzeczywiście mogą wpływać na postrzeganie świata przez jednostkę. Osoba, która na co dzień przyswaja takie treści, po pewnym czasie jest zdolna w nie uwierzyć. Hasła propagandowe nawiązują do wspólnej mobilizacji i angażowania się w działania na rzecz przywódcy.

Ilustracja 8. Hasło propagandowe „Ideologia, technologia i kultura – wszystko zgodnie z ideą Dżuczel!”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie filmu *Inside North Korea After 5 Years of Isolation* (Okay, 2025, czas 4:03).

Najpowszechniejszymi kadrami z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej są pomniki usytuowane na obszernych placach przeznaczonych dla czczenia przywódców politycznych. Są to miejsca traktowane niemal sakralnie i zgodnie z obowiązującymi zasadami. Proces ten został doskonale udokumentowany w filmie *First time in North Korea: The Propaganda is Working...* autorstwa Olli Barretta (2025), gdzie wszystko rozpoczyna się od podkreślenia charakteru tego miejsca i okazaniu należytego szacunku. Zgodnie z zasadami grupa turystów posiadająca kwiaty zbliża się do pomników jako pierwsza, by następnie złożyć podarunek. W tym czasie reszta osób pozostaje w prostej pozycji, a po zebraniu całej grupy wspólnie kłaniają się przedstawicielom północnokoreańskim. Jest to przykładowy sposób angażowania osób z zewnątrz do wspólnego oddawania kultu najwyższych jednostek w kraju, a wszelkie formy sprzeciwu byłyby jednoznaczne z nieposzanowaniem kultury północnokoreańskiej.

Ilustracja 9. Wizyta pod pomnikiem Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila.

Źródło: opracowanie własne na podstawie filmu *First time in North Korea: The Propaganda is Working...* (Barrett, 2025, czas 15:52).

Przestrzeganie ścisłych zasad kultywowania takich miejsc wywołało u twórców poczucie braku swobody i dyskomfort, co dowodzi, że obcokrajowcy w pewnym stopniu zostali zmuszeni do okazania akceptacji panującej tam rzeczywistości. Taki sposób postępowania wykształcił pewien poziom uległości przedstawicielei świata zachodniego, wpływając również na wzmocnienie autorytetu przywódcy jako jednostki, której poszanowanie uznawane jest na całym świecie.

Ostatnią kwestią poruszaną w materiałach badawczych była technologia, która stanowiła centrum zainteresowania niektórych twórców. W relacji z filmu *Życie KOREI PÓŁNOCNEJ – Randki, Czas Wolny, Barber i Masaż* Wojciecha Przeździeckiego (2025) nagrano interesującą rozmowę z przewodniczką grupy, która otworzyła się na temat technologii w Korei Północnej. Władza, podążając za postępowem cyfrowym, stworzyła całkowicie niezależny system internetowy, określany tam jako „Intranet”. Jednak nie jest to Internet, z którego powszechnie korzystamy, ponieważ opiera się na odrębnym programie

dostosowanym do ram panującego reżimu. Najprościej mówiąc, jest odizolowany od zewnętrznych wpływów informacyjnych, tak by nie ingerować w proces propagandowy panujący w państwie. Co ciekawe, przewodniczka przedstawiła przykładowe aplikacje, z których może korzystać, np. północnokoreański odpowiednik platformy Netflix, który umożliwia oglądanie dopuszczonych przez władze państwa materiałów filmowych. Kolejna aplikacja jest stworzona do wirtualnego komunikowania się, a wzorowana na platformie WhatsApp. W rozmowach można zauważyć, że przewodniczka o imieniu Kim otwarcie opowiada o tamtejszych technologicznych rozwiązaniach, które z punktu widzenia obserwatora wydają się ciekawą alternatywą odpowiadającą na istniejące w świecie narzędzia cyfrowe. Trudno jednak zweryfikować, czy dostęp do takich urządzeń posiada większość obywateli Korei Północnej, czy tylko mieszkańcy wybranych stref, takich jak Rason. Według informacji pochodzących z Amnesty International (2016) dostęp do Internetu w Korei Północnej jest bardzo ograniczony i przydzielony obywatelom o wysokich rangach, np. zasłużonych urzędników i innych elit. Mimo okazywanego zadowolenia kobiety, w całym systemie można dostrzec narzędzia propagandowe, które nie dopuszczają wpływów zewnętrznych i tym samym odcinają obywateli od rzeczywistości panującej w innych krajach świata.

Ilustracja 10. Korzystanie z państwowej sieci wewnętrznej na północnokoreańskim smartfonie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie filmu *Życie w KOREI PÓŁNOCNEJ – Randki, Czas Wolny, Barber i Masaż* (Przeździecki, 2025, czas 14:03).

Jednym z punktów wycieczki przedstawionym w źródłach były wizyty w okolicznych fabrykach oraz halach produkcyjnych, których celem była demonstracja organizacji pracy i stanowisk pracowniczych. W trakcie zwiedzania twórcom towarzyszyły treści nadawane przez umieszczone w salach telewizory, oczywiście związane z polityczną tematyką i hasłami propagującymi jedność systemu. Na ścianach zauważalne były pokaźne portrety przedstawiające reprezentantów dynastii Kimów. Jedną z trafnych uwag

wymienionych w jednej z relacji był fakt, że fabryki i hale były właściwie pozbawione pracowników. W niektórych miejscach wycieczki spotykano pojedyncze osoby, które przedstawiały działalność danego miejsca i jej zastosowanie na rzecz reżimu. Miejsca pracy wyglądały nieskazitelnie, jakby zostały niedawno wybudowane. Powyższy opis odbiega od realiów pracy fizycznej w tych placówkach, sugerując, że przestrzeń ta stanowiła jedynie fasadę przygotowaną na potrzeby wizyt zagranicznych gości. Poza tym, w Korei Północnej w dalszym ciągu problem stanowią przerwy w dostawach prądu, które pojawiają się regularnie, co na pewno wpływa na prawidłowe funkcjonowanie takich obiektów i zmniejsza wydajność produkcyjną.

Ilustracja 11. Zakład przetwórstwa kukurydzy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie filmu *KOREA PÓŁNOCNA znowu się ZAMKNEŁA, a my nadal tam jesteśmy! Czy nas wypuszczą?* (Pająk, 2025, czas 10:05).

WNIOSKI

Główne cechy reżimu totalitarnego obowiązujące w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu przywództwa politycznego. Analiza wskazuje na funkcjonowanie określonych strategii autoprezentacji, które są wykorzystywane przez aparat propagandowy KRLD w kreowaniu silnej pozycji przywódcy, a zebrany materiał badawczy uprawdopodobnia tezę o wysokim stopniu adaptacji propagandy do współczesnych warunków globalnych. Należy jednak podkreślić, że ograniczenia systemu pozwalają jedynie na analizę zewnętrznych działań reżimu, nie dając podstaw do wyciągania rozstrzygających wniosków na temat faktycznego oddziaływania tej propagandy na świadomość społeczną i wewnętrzne postawy obywateli. Analiza aktualnych materiałów źródłowych ukazuje, że Kim Dzong Un nie realizuje wyłącznie polityki wewnętrznej, ale wykorzystuje współczesny potencjał medialny do budowania silnego wizerunku również w państwach zewnętrznych.

Przeprowadzone badanie pozwoliło zauważyć, że propaganda w Korei Północnej bazuje na powtarzalnych mechanizmach, które mają na celu utrwalenie władzy. Świadome wykorzystywanie nowoczesnej infrastruktury służy jako dowód na samodzielność gospodarczą, co buduje wizerunek przywódcy jako jedynego gwaranta stabilności państwa. Restrykcyjna inwigilacja oraz wymuszone posłuszeństwo wobec symboli politycznych skutecznie odcinają obserwatorów zewnętrznych od obrazów niezgodnych z oficjalnym przekazem ideologicznym. Ważnym aspektem tej strategii jest także kontrnarracja skierowana przeciwko światu zachodniemu, której celem jest zdystansowanie społeczeństwa do panujących na zewnątrz norm. Reżim ten nie narzuca tylko uporządkowanych przekazów, ale angażuje grupy społeczne w inscenizację życia codziennego, nadając im rolę „aktorów” w politycznym przedstawieniu. Wszelkie wymienione wyżej działania składają się na całość kształtu informacyjny, w którym granica między prawdziwym życiem a wymyślonym obrazem staje się mało widoczna.

BIBLIOGRAFIA

- Antoszewski, A., & Herbut, R. (2001). *Systemy polityczne współczesnego świata*. Arche S.C.
- Arendt, H. (1993). *Korzenie totalitaryzmu*. Niezależna Oficyna Wydawnicza.
- Atsuhito, I. (2020). Characteristics of Kim Jong-un's leadership: Analyzing the tone of official North Korean media. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 9(1), 50-64. <https://doi.org/10.1080/24761028.2020.1752425>
- Barrett, O. (2025, 14 kwietnia). *First time in North Korea: The Propaganda is Working...* [Wideo]. Oli Barrett Travel. <https://www.youtube.com/watch?v=mZJDuVrU99A> (dostęp 11.03.2025).
- Bratosiewicz, P. (2025, 2 listopada). *KOREA PÓŁNOCNA – FILM* [Wideo]. bratosiewicz. <https://www.youtube.com/watch?v=81UQaiVWkss> (dostęp 11.03.2025).
- Chustecki, J. (2023). Korea Północna. Modelowy przykład współczesnego państwa totalitarnego. *Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem*, 45(2), 181-205. <https://doi.org/10.19195/2300-7249.45.2.11>
- Civil Society Working Group. (2021). *Spotlight Report: A Human Rights-based Approach to the Sustainable Development Goals in the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)*.
- Courmont, B. (2011). *Korea Północna. Paradoksy polityki Kimów*. Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
- Dobek-Ostrowska, B. (2006). *Komunikowanie polityczne i publiczne*. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Dziak, W. J. (2000). Kim Ir Sen – początki politycznej kariery. *Azja – Pacyfik*, 3, 99-122.

- Dziak, W. J., & Sajewski, K. (2016). *Korea Północna. Wewnętrzne wektory trwania*. Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Ellul, J. (1973). *Propaganda: The formation of men's attitudes*. Random House.
- Friedrich, C. J., & Brzeziński, Z. (1965). *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*. Harvard University Press.
- Gorczyca, M. (2025). Życie codzienne w Korei Północnej. Analiza polskich artykułów prasowych oraz publikacji opartych na relacjach uciekinierów z „raju na ziemi” 2013-2023. *Łódzkie Studia Teologiczne*, 34(3), 67-99. [https://www3.archidiecezja.lodz.pl/lst/pdf/34\(2025-3\)-Magdalena-Gorczyca.pdf](https://www3.archidiecezja.lodz.pl/lst/pdf/34(2025-3)-Magdalena-Gorczyca.pdf)
- Hellmann, O., Oppermann, K. (2022). Propaganda photographs as a tool of North Korean public diplomacy: An experimental analysis of the Kim Jong-un effect. *Cambridge Review of International Affairs*, 37(2), 136-162. <https://doi.org/10.1080/09557571.2022.2065460>
- Korhonen, P., & Cathcart, A. (2017). Tradition and legitimation in North Korea: The role of the Moranbong Band. *Review of Korean Studies*, 20(2), 7-32. [file:///C:/Users/48518/Downloads/korhonencathcarttradition%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/48518/Downloads/korhonencathcarttradition%20(1).pdf)
- Levi, N. (2014). *Kto rządzi w Korei Północnej?*. Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
- Linz, J. (2000). *Totalitarian and authoritarian regimes*. Lynne Rienner Publishers.
- Myers, B. R. (2010). *The Cleanest Race: How North Koreans See Themselves and Why it Matters*. Melville House Publishing.
- Okay, M. (2025, 28 lutego). *Inside North Korea After 5 Years of Isolation* [Wideo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=hQapSz9AYv8>
- Olejnik, Ł. (2024). *Propaganda: od dezinformacji i wpływu do operacji i wojny informacyjnej*. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Ouellette, D. (2016). The tourism of North Korea in the Kim Jong-un era: Propaganda, Profitmaking, and Possibilities for Engagement. *Pacific Focus*, 31(3), 421-451. <https://doi.org/10.1111/PAFO.12084>
- Pająk, P. (2025, 8 marca). *KOREA PÓŁNOCNA - cały czas nas szpiegują i nagrywają* [Wideo]. Podróże Wojownika. <https://www.youtube.com/watch?v=v8fPZpDIEnw>
- Pająk, P. (2025, 9 marca). *Jestem w KOREI PÓŁNOCNEJ po 5 latach zamknięcia (czujemy się jak na planie filmowym)* [Wideo]. Podróże Wojownika. <https://www.youtube.com/watch?v=NoiocPNnYW4>
- Pająk, P. (2025, 11 marca). *KOREA PÓŁNOCNA znowu się ZAMKNEŁA, a my nadal tam jesteśmy! Czy nas wypuszczą?* [Wideo]. Podróże Wojownika. <https://www.youtube.com/watch?v=CNC1ljBNWfU>
- Pliszka, B., & Nawala, P. (2019). Ideologiczna ewolucja Korei Północnej. *Przegląd Geopolityczny*, 27, 59-77.
- Potocka, E. (2020). *Korea Północna. Przebudzenie*. Time Marszałek Group.
- Przędziecki, W. (2025, 9 marca). *Odwiedziłem KOREĘ PÓŁNOCNĄ* [Wideo]. OjWojtek. <https://www.youtube.com/watch?v=MZtIOSIraNE>

- Przeździecki, W. (2025, 15 marca). *Życie w KOREI PÓŁNOCNEJ – Randki, Czas Wolny, Barber i Masaż* [Wideo]. OjWojtek. <https://www.youtube.com/watch?v=hl0IP6XFwzY> (dostęp 11.03.2025).
- Salmón, E. (2024). *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea*. UN General Assembly.
- Salvino, A. (2025, 16 marca). *100 hours in North Korea (Borders Closed After This)* [Wideo]. Ale Salvino. <https://www.youtube.com/watch?v=ZZIgr8xpTTo>
- Scruton, R. (2006). Źródło totalitaryzmu. W: M. Kuniński (red.), *Totalitaryzm a zachodnia tradycja*, 15-30. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PROPAGANDA AS A TOOL FOR STRENGTHENING POLITICAL LEADERSHIP IN NORTH KOREA

ENGLISH SUMMARY

This article analyzes how the image of a political leader in North Korea is shaped and re-inforced, based on video materials published on YouTube in 2025. The research identified the concept of totalitarianism, its fundamental characteristics, and the methods by which a totalitarian leader exercises power. The aim of the study was to identify the communication frameworks used by state authorities to construct a narrative about the country for a Western audience. An analysis of the sources revealed six fundamental methods influencing the perception of state authority and the overall activities of the DPRK.

Key words: *North Korea, political leadership, propaganda, totalitarianism*

Julia Wiktorja Kościelska

Uniwersytet Warmińsko-Mazuski w Olsztynie

Licencjat, studentka pierwszego roku studiów magisterskich. Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki przywództwa politycznego, funkcjonowania systemów politycznych oraz psychologii polityki. Artykuł jest pierwszą publikacją naukową autorki. E-mail: julia.koscielska@student.uwm.edu.pl